

RAQAMLI IQTISODIYOTDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali assistenti
Ibragimov Navro'zbek Kimsanbayevich*

***Annotatsiya:** Ushbu tezisda raqamli iqtisodiyot nima ekanligi, biz va jamiyatimiz uchun qanchalar muhimligi, uni rivojlantirishdagi to'siqlar, muammolar va ularni hal qilish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi, raqamli mahsulotlar ishlab chiqarish ularni jahon miqiyosiga chiqarish uchun talablar qanday ekanligi va ma'lumotlarimizni saqlash, himoyalash uchun nima qilish kerakligi haqida so'z boradi. Shu bilan birga iqtisodiyotda sun'iy intellektning ahamiyati va Google haqidagi fikrlar ham beriladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli iqtisodiyot, meta, GPT4, texnologiya, raqamli gigiyena, raqamli jurnalistika.*

So'ngi vaqtlarda "**raqamli iqtisodiyot**" tushunchasi juda ko'p marta qo'llanilmoqda. Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiy ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot muhim rol o'ynaydi. Ushbu mavzuni yoritishdan avval, kundalik hayotimizda ro'y berishi mumkin bo'lgan bir holatni qarab chiqsak. Tasavvur qiling, juma kuni ishdan uyga keldingiz, oila a'zolaringiz davrasidasiz, birdan shanba va yakshanba dam olish kunlari mashinada Samarqand viloyati va Samarqand shahriga sayohat qilish fikri paydo bo'ldi. Lekin Sizning shaxsiy mashinangiz yo'q. Shunda Siz kompyuter yoki smartfoningiz orqali mashinalarni ijaraga taqdim etuvchi kompaniyalar saytlari yoki mobil ilovalariga kirib, ism-sharifingiz, haydovchilik guvohtonangiz raqamini kiritib, ikki kunga 6 kishilik oilaviy mashina buyurtma berdingiz. Endi sayohat yo'nalishi tanlash kerak. Qayerlarga boriladi, qaysi muzey, tarixiy obidalarga tashrif buyuriladi. Shunda Siz sayyohlik xizmatini ko'rsatadigan agentliklar saytlari yoki mobil ilovalariga kirib, oila a'zolaringiz sonini kiritib, o'zingizga va oila a'zolaringizga qiziq bo'ladigan sayyohlik yo'nalishini tanlaysiz. Shunda shanba kuni ertalab uyingiz oldida 6 kishilik mashina, smartfoningizda muzey va tarixiy obidalarga kirish chiptalari va mehmonxonada tunab qolish uchun oldindan buyurtma qilingan joy bo'ladi. Siz hech qayerga bormasdan, hech kimga qo'ng'iroq qilmasdan ikki kunga oilaviy, mashinada, sayohatni tashkil qildingiz. So'ng Samarqandga yo'l oldingiz. U yerda ikki kun aylangan so'ng, yakshanba kuni uyga qaytishda ozgina charchaganingizni sezdingiz, bundan tashqari dushanba kuni ishga borish kerak. Shunda Siz smartfoningizni olib darrov o'zingizga va oila a'zolaringizga Afrosiyob tezyurar poyezdlariga chipta olib, vokzalga borasiz va uyga yo'l olasiz, mashina vokzalda qoldiriladi. Raqamli iqtisodiyot tushuncha nisbatan uzoq bo'lmagan vaqtda, 1995-yili Massachusetts universiteti amerikalik olimi Nikolas Negroponte tomonidan aniqlab berilgan. Olim axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini intensiv rivojlanishi ortidan eski iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o'tishda, qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligini aytib o'tgan.

Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini yuritish bo'lib, bunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini analiz qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, texnologiyalar, qurilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tadbiiq qilishdir. Boshqacha qilib aytgancha,

raqamli iqtisodiyot bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron tulovlar amalga oshirish, internet savdo, kraudfanding va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan faoliyatdir. Asosan raqamli iqtisodiyotni rivojlanishining asosiy elementi sifatida elektron tijorat, internet banking, elektron tulovlar, internet reklama va shu bilan birga, internet o'yinlari ko'riladi.[Raqamli iqtisodiyot asoslari 18-19-bet]

Axborot texnologiyalarini rivojlanishi va tadbiriq qilinishi evaziga kundalik hayotimizda juda ko'plab qulayliklar paydo bo'lmoqda. Deylik ovqatlanmoqchimiz, lekin uni tayyorlashni xohlamaymiz, muommo emas, internetdan uyga ovqat yetkazib berish xizmati orqali xohlagan taomni onlayn buyurtma qilishimiz mumkin. Yoki do'stimizga pul o'tkazishimiz kerak, bunda atelabga bank yoki moliya muassasalariga borishga hojat yo'q, biz pulni mobil bank orqali o'tkazishimiz mumkin. Shu kabi ko'plab xizmat turlarini onlayn, smartfon yoki kompyuter orqali amalga oshirishimiz mumkin. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini boshqa afzalliklari quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. ishlab chiqarishda mehnat samadorligini oshishi;
2. kompaniyalarning raqobatbardoshligini o'sishi;
3. ishlab chiqarishdagi harajatlarning kamayishi;
4. yangi ish o'rinlari yaratilinishi;
5. yangi zamonaviy kasblar paydo bo'lishi;

kambag'allikni yengish va ijtimoiy tengsizlikni yuqolishi.

Meta Platforms, Inc. Meta sifatida biznes yurituvchi va ilgari Facebook, Inc. nomi bilan tanilgan — Kaliforniya shtati, Menlo Parkda joylashgan Amerika multinatsional texnologiya konglomerati. Kompaniya boshqa sho'ba korxonalar qatorida Facebook, Instagram va WhatsAppning bosh tashkiloti hisoblanadi. Meta dunyodagi eng qimmat kompaniyalardan biri hisoblanadi. U Google Alphabet Inc., Amazon, Apple va Microsoftlar bilan bir qatorda Amerikaning katta beshlik axborot texnologiyalari kompaniyalaridan biridir.

Meta mahsulotlari va xizmatlariga Facebook, Messenger, Facebook Watch va Facebook Portal kiradi. Shuningdek, u Oculus, Giphy va Mapillary kompaniyalarini sotib oldi va Jio Platforms'da 9,99% ulushga ega. Kompaniya o'z daromadining katta qismini marketologlarga reklama joylashtirish xizmatini taklif qilishdan oladi.

2021-yil oktabr oyida ommaviy axborot vositalari Facebook'ning bosh kompaniyasi "metaverse yaratishga e'tiborini aks ettirish" uchun o'z nomini o'zgartirishni rejalashtirayotgani haqida xabar berishdi. O'sha oyning oxiriga kelib, 28-oktabrda u Meta nomi bilan qayta brendlandi.

GPT4 generativ oldindan o'qitilgan transformator 4 - multimodal. OpenAI tomonidan yaratilgan katta til modeli, GPT seriyasining to'rtinchisi. U 2023-yil 14-martda chiqarilgan va ChatGPT Plus foydalanuvchilari uchun mavjud. Microsoft Bing- ning GPT-dan foydalanadigan versiyalari rasmiy chiqarilishidan oldin GPT-4-dan foydalanganligini tasdiqladi. Transformator sifatida GPT-4 keyingi tokeni bashorat qilish uchun oldindan o'qitildi ham umumiy foydalanish mumkin bo'lgan ma'lumotlardan, ham "uchinchi tomon litsenziyalangan ma'lumotlaridan" foydalangan holda va keyin odamlarning fikr-mulohazalari asosida mustahkamlashni o'rganish bilan takomillashtirildi.

GPT-4 texnik hisobotida "raqobat muhiti va keng ko'lamlil modellarning xavfsizligiga ta'siri" ga asoslanib, modelning o'lchamini ko'rsatishdan aniq voz kechdi. The Verge GPT-4 GPT-3 parametrlari sonini 175 milliarddan 100 trilliongacha sezilarli darajada oshirishi haqidagi

mish-mishlarni keltirib o‘tdi, OpenAI bosh direktori Sem Altman buni "to‘liq bema‘nilik" [4] deb atadi

2023 yil 22 martda Ilon Mask sun'iy intellekt sohasidagi 1000 dan ortiq ekspertlar bilan birgalikda GPT-4 dan kuchliroq ta'lim tizimlariga moratoriy talab qiluvchi xat e'lon qildi, chunki bu sohada nazoratsiz jarayon, Mask va u bilan rozi bo‘lgan mutaxassislar, insoniyat uchun xavf tug'dirishi mumkin.

T(grekcha: „techno“ — hunar, usta va „logos“ — fan, ta'lim)[1] — ilmiy-praktika asosida xom-ashyoni tayyor mahsulotga aylantirishning usullari.

Texnologiya yunoncha techne — san'at, mohirlik, uquv — sanoat, qurilish, transport, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda mahsulotlar olish, ularga ishlov berish va ularni qayta ishlash usullari tartibga solingan tizim. Har bir sohaning o'ziga xos texnologiyasi bo'ladi: kon ishlari texnologiyasi, mashinasozlik texnologiyasi, qurilish texnologiyasi, qishloq xo'jaligi va boshqalar.

Masalan: qurilish ishlari texnologiyasi bir qancha operatsiyalar yig'indisidan tashkil topgan: yer ishlari yerni tekislash, kotlovan va transheyalar, qazish poydevor yotqizish, devor tiklash g'isht terish, panel o'rnatish, antiseysmik belbog'lar va temirbeton ustunlar ishlash, qavatlararo va tom yopmalarini montaj qilish, tom yopish, elektr, gaz va suv tarmoqlarini o'tkazish, pardoiz ishlari va hokazo. Har qaysi operatsiyani o'ziga xos bajarish usullari bor.

Raqamli gigiyena bu atamani ilk bor doktor Eduardo Gilbshteyn 2006 -yilda chop etilgan „Yaxshi raqamli gigiyena“ kitobida ishlatgan. Raqamli gigiyena elektron axborot harakatlaringizni tozalash va ularni muntazam yangilab turish amaliyoti uchun ishlatiladigan iboradir. Bu jarayon parollarni qanday tanlashni bilish, noutbukda fayllarni tartibga solish va elektron pochta va ijtimoiy media akkountlar sozlamalarini o'zgartirishni o'z ichiga oladi, bularning barchasi xavfsizlikni kuchaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning bir qismidir.

Yaxshi raqamli gigiyenaga amal qilish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Elektron qurilmalarni muntazam yangilash va tozalash
2. Antivirusingizni yangilab turish va skanerlash
3. Kuchli parollardan foydalanish
4. Ikki faktorli autentifikatsiyadan foydalanish
5. Elektron pochta qutilaringiz va qurilmalaringizni toza va xavfsiz saqlash
6. Fishing urinishlarini aniqlash
7. Onlayn harakatlar xavfsizligini ta'minlash

Raqamli iqtisodiyot ham ba'zi bir xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

Kiber hujum xavfi, shaxsiy ma'lumotlar himoyasi bilan bog'liq muommolar. "raqamli qullik" millionlab insonlar ma'lumotlaridan keyinchalik ularni o'zlarini tutishini boshqarish uchun foydalanish, ishsizlikni oshishi, axborot texnologiyalarini rivojlanishi va uni tadbiq qilinishi ortidan bir qancha sohalar va kasblar yo'q bo'lib ketishi shular jumlasidandur. Kiber hujum bugungi kunda dunyodagi 1 – darajali eng xavfli omillardan biri hisoblanadi. Bunday hujumlar asosan bank, davlat yoki davlat miqiyosidagi odamlarga uyishtirilishi mumkin. Turli davlat sirlari yoki mashhur odamlar ma'lumotlarini o'g'irlab olishib uni internet tarmoqlarida sotishadi. Bunday olib aytganda kiber hujum uyishtiruvchilar ya'ni xakerlarni raqamli o'g'rilar desak ham bo'laveradi. Bunday hujumlar oddiy odamlarga ham uyishtirilishi mumkin ya'ni karta ma'lumotlaringizni olishga urinish va oxir oqibat barcha ma'lumotlaringizni olishlari mumkin. Bunday holatlarga duch kelmaslik uchun raqamli gigiyenaga qat'iy amal qilishingiz kerak. Raqamli gigiyena haqida yuqorida batafsil ma'lumot keltirib o'tilgan.

Raqamli iqtisodiyot O‘zbekistonda :

Dunyo mamlakatlari kabi O‘zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot rivojlanmoqda. Kundalik hayotimizga axborot texnologiyalarni tadbiq qilinishi ortidan oddiy insonlar uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Hozirga kunda uydan chiqmasdan ko‘plab oziq-ovqat mahsulotlari va taomlariga buyurtma berishimiz, ularni uyimizgacha yetkazib berishlari mumkin. Lekin shuni ta'kidlash kerak-ki, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot O‘zbekiston potensialiga nisbatan bir necha barobar sekinroq rivojlanmoda. Ya'ni imkoniyat bor, kerakli resurslar mavjud lekin rivojlanish ancha sust. Bunga sabab sifatida raqamli iqtisodiyotni O‘zbekistonda rivojlanishini bir qancha to‘siqlarini ko‘rsatib o‘tish mumkin.

- ko‘plab sohalardagi monopoliya
- internet tezligini pastligi va uni sifatsizligi
- axborot texnologiyalari sohasida qonunchilikning zamondan orqada qolganligi
- fuqarolarda kompyuter savodxonligining o‘ta pastligi
- qonunchilikning shaffof emasligi
- axborot texnologiyalari bo‘yicha mutaxassislarining yetishmasligi yoki ularni boshqa mamlakatlarga ketib qolishi
- axborot madaniyati, axborot gigiyenasi pastligi
- axborot texnologiyalari xavfsizligi yaxshi emasligi
- boshqaruv organlarida sohani tushunadigan mutaxassislarining kamligi yoki ba'zilarida ularning umuman yo‘qligi
- ilm-fan va ayniqsa aniq fanlarning rivojlanishi sustligi yoki rivojlanishdan to‘xtab qolganligi

Yuqorida keltirilgan muommolar bosqicha-bosqich, tizimli, dunyo tajribasidan kelib chiqib hal qilinsa, O‘zbekiston ham bimalol raqamli iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda biri bo‘la oladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishim joizki, raqamli iqtisodiyot jamiyat rivoji va turmush tarzini yaxshilash uchun eng yaxshi omil hisoblanadi. Bundan tashqari aynan iqtisodiyot sohasida ham matematik amallarni bajarish jarayonida ham sum‘iy entellektning o‘ziga xos o‘rni bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. R. H. Ayupov: Raqamli iqtisodiyot asoslari 2020-yil 18-19-bet.
2. B.Y. XODIYEV, SH.SH. SHODMONOV: Iqtisodiyot nazariyasi 2017-yil 33-bet.
3. Ro‘ziyev A. O: Elektron tijorat 2018-yil 23-avgust 57-bet
4. M.Raskino, G.Waller: Digital to the Core 2015-yil 25-oktabr 21-bet
5. D.Papp: IT Survival Guide 2011-yil 13-18-bet
6. Th.Ramge: Reinventing Capitalism in the Age of Big Data 2018-yil 91-bet
7. <https://openai.com/>
8. <https://uz.wikipedia.org/>
9. <https://about.meta.com/>
10. <https://www.texnoman.uz/>

11. Ibragimov, N. K., & Kimsanbayev, A. N. (2023). DAVLATGA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI ZARURLIGI: RAQAMLASHTIRISH VA TAHDIDLAR. *Research and implementation*.

12. Ibragimov, N. Z., Nabiyev, I., & Abduqodirov, A. (2023). IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VA UNI HAR TOMONLAMA RIVOJLANTIRISH. *Research and implementation*.

13. Ибрагимов, Н. (2023). ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА: МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1103>

14. Ибрагимов, Н. (2023). РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1067>